

Information Systems Integration Interface Security Management System

Roberto Monteiro Dias

Programa de Pós-Graduação em Informática (PPGI)

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO)

Rio de Janeiro – RJ, Brasil

roberto.dias@edu.unirio.br

Abstract—The growing integration of systems, such as Systems of Systems, Cyber-Physical Systems, and Intelligent Systems, enabled by the use of Application Programming Interfaces — has provided significant gains in operational efficiency. However, this technological advancement has also expanded cybersecurity vulnerabilities in the integration interface of these systems. Given this scenario, it becomes necessary to ensure that this interface is properly protected and aligned with the fundamental principles of reliability, integrity, and availability in Information Systems operating in such environments. In this sense, we propose the development of a domain ontology focused on security management as a strategic approach. This proposal is justified by the fact that ontologies not only facilitate the integration of heterogeneous data but also contribute to strengthening governance in complex and dynamic contexts within the information domain.

Index Terms—Systems Integration, Cybersecurity, Domain Ontology, Information Systems, Application Programming Interfaces (APIs), Governance.

I. INTRODUÇÃO

Transformações nos cenários econômico e social têm intensificado a complexidade do gerenciamento da segurança cibernética em Sistemas de Informação (SI) [1]. Essa complexidade decorre, em grande parte, do aumento do uso de interfaces de integração entre vários sistemas por meio de Interfaces de Programação de Aplicações (APIs), as quais demandam colaboração entre múltiplas plataformas e serviços. Nesse contexto, evidencia-se a necessidade de garantir que essas interfaces de integração sejam devidamente protegidas para os SI, especialmente em arquiteturas como sistemas ciberfísicos (do inglês, *cyber-physical systems* — CPS), Sistemas Coalborativos, sistemas-de-sistemas (do inglês, *systems-of-systems* — SoS) e Sistemas Inteligentes [2]–[5]. Embora as abordagens atuais favoreçam a troca rápida e eficiente de informações, elas também introduzem novos riscos e desafios relacionados à segurança cibernética, exigindo estratégias robustas para o gerenciamento seguro dessas interfaces de integração dos SI. Assim, assegurar a interoperabilidade segura torna-se essencial para o funcionamento integrado e confiável de áreas críticas, como controle de tráfego, distribuição de energia, gerenciamento predial, transporte, veículos autônomos, saúde, segurança pública e vigilância [2]–[6]. Nas cidades inteligentes, por exemplo, falhas de segurança podem comprometer diretamente a proteção de pessoas e patrimônios, além

de gerar impactos econômicos significativos. A integração de infraestruturas críticas e funcionalidades sensíveis exige que os sistemas operem de forma segura, interoperável e confiável [2]–[5], [7]. Um exemplo concreto dessa necessidade pode ser observado nas usinas nucleares da Eletronuclear — Angra 1, Angra 2 e, futuramente, Angra 3 —, onde a interoperabilidade entre os sistemas, por meio de suas interfaces de integração, deve assegurar o gerenciamento eficaz e seguro dos processos computacionais e operacionais [8], [9]. A Figura 1 apresenta as Usinas Termonucleares Angra 1 e Angra 2, que integram o Centro Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA)¹.

Fig. 1: À esquerda, as instalações das Usinas Termonucleares Angra 1 e Angra 2; à direita, o complexo do Centro Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), composto pelas usinas Angra 1, Angra 2 e Angra 3 (em fase de construção).

Nesse sentido, torna-se fundamental implementar mecanismos que assegurem a comunicação segura por meio das interfaces de integração dos SI, sob a perspectiva da segurança cibernética e com base nos princípios de confidencialidade, integridade e disponibilidade. Diante desses desafios, o uso de ontologias de domínio para o gerenciamento seguro da integração desses sistemas configura-se como uma abordagem estratégica para lidar com a heterogeneidade de dados, reduzir ambiguidades conceituais e fortalecer a governança nos domínios de informação cada vez mais complexos e interconectados.

Este artigo está estruturado em seis seções. A Seção II apresenta os trabalhos relacionados à pesquisa. Na Seção III, é detalhado o processo de desenvolvimento da ontologia *SegInfoSis*. A Seção V discute os impactos identificados nos Sistemas do Governo Federal. A Seção IV descreve o cenário

¹<https://www.eletronuclear.gov.br/Nossas-Atividades/Paginas/default.aspx>

simulado desenvolvido para este estudo. Por fim, a Seção VII traz as considerações finais do trabalho.

II. TRABALHOS RELACIONADOS

Há diversos estudos relevantes sobre o uso de ontologias de segurança cibernética aplicadas nos SI. Dentre eles, destacam-se os trabalhos de Hongyi *et al.* (2023) e Lam *et al.* (2024). Hongyi *et al.* (2023) abordam a complexidade e a dinamicidade das atividades de ataque cibernético. Para lidar com esse cenário, os autores propuseram a expansão da *Upper Cybersecurity Ontology* (UCO) e o desenvolvimento de uma nova ontologia adaptada às características do conjunto de dados CS13K, reutilizando ontologias de segurança já existentes. Além disso, utilizaram a ferramenta *Neo4j*² para a construção de um grafo de conhecimento em segurança cibernética. Tal grafo de conhecimento visa promover maior consciência situacional e facilitar a identificação de ameaças nas organizações.

Já Lam *et al.* (2024) desenvolveram o sistema VALARIN (*Verifiable Automatic Language Analysis and Recognition for Inputs*) para analisar divergências entre diferentes analisadores de arquivos PDF, identificando e classificando erros relacionados à segurança cibernética. Para apoiar esse processo, os autores elaboraram uma ontologia de domínio voltada para os SI, permitindo a representação estruturada do conhecimento e o raciocínio automatizado. Os erros identificados são organizados em uma ontologia hierárquica, o que facilita sua categorização. A ferramenta *Protégé*³ foi empregada na modelagem da ontologia, enquanto analisadores como *xpdf*, *pdfbox*, *mutool* e *poppler* foram utilizados na extração de dados e na geração de relatórios de erros.

III. PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA ONTOLOGIA SEGINFOSIS

Diversos métodos estão disponíveis para o desenvolvimento de ontologias, com destaque para o *Methontology* e a Metodologia 101 [13], [14]. O método *Methontology* possibilita a construção de ontologias no nível do conhecimento, enquanto a Metodologia 101 oferece uma estrutura clara com etapas bem definidas para esse fim. Embora não exista um método único considerado ideal, é possível combinar diferentes abordagens para explorar os pontos fortes de cada uma. Neste estudo, foi proposta uma abordagem híbrida e adaptada voltada para a indústria, denominada *OntoView*, orientada a responder questões de competência. Essa abordagem integra os métodos *Methontology* e 101 e foi utilizada no desenvolvimento da ontologia *SegInfoSis*, voltada para o gerenciamento da segurança cibernética na interface de integração dos SI. A Figura 2 apresenta o fluxo do processo *OntoView* adotado no desenvolvimento da ontologia proposta.

Fig. 2: Fluxo do processo de desenvolvimento da ontologia *SegInfoSis*.

A. Especificação

1) *Definir o objetivo e escopo da ontologia*: A ontologia proposta tem como objetivo apoiar profissionais de TI (Tecnologia da Informação) no gerenciamento da segurança cibernética na interface de integração dos SI. Desenvolvida a partir de Mapeamento Sistemático da Literatura (MSL) com 19 estudos, a ontologia mapeia métodos, ferramentas e componentes nas dimensões Pessoas, Processos e Tecnologia. Adicionalmente, incorpora conhecimentos de CPS, SoS e Sistemas Inteligentes, visando mitigar riscos e vulnerabilidades por meio de uma abordagem técnica e aplicada.

2) *Descrever o domínio*: Esta ontologia de domínio representa o conhecimento relacionado à segurança cibernética na interface de integração dos SI, com base em uma compreensão técnica e aplicada. Seu objetivo é identificar ferramentas, métodos, modelos e técnicas utilizados, avaliar seu desempenho e mapear os componentes relevantes nas dimensões dos SI.

3) *Definir a motivação e as questões de competência*: A proposta de construção de uma ontologia de domínio (denominada *SegInfoSis*) surgiu da necessidade de abordar questões relacionadas à segurança cibernética no contexto do uso intenso de interfaces de integração de múltiplos SI, impulsionado pela adoção extensiva de APIs. Esse cenário evidencia que a interoperabilidade e a transparência ainda figuram entre os principais desafios nos SI, especialmente em ambientes distribuídos e críticos. Para enfrentar esses desafios, a ontologia proposta busca servir como suporte estruturado para os profissionais que gerenciam a segurança cibernética na interface de integração dos SI — áreas particularmente críticas e vulneráveis a ciberataques. Para isso, foram definidas questões de competência fundamentais à delimitação do escopo da ontologia. Essas questões são utilizadas para a validação da ontologia com base na fundamentação teórica estabelecida durante seu desenvolvimento. A seguir, são apresentadas as questões de competência definidas para orientar esta pesquisa.

QC1 Quais são os pilares da segurança cibernética aplicados na interface de integração dos SI?

²<https://neo4j.com/>

³<https://protege.stanford.edu/>

TABLE I: Dados extraídos dos estudos selecionados

ID	Título	Autores	Ano
E1	A First Step Towards an ISO-Based Information Security Domain Ontology	Casola, V.; Catelli, R.; De Benedictis, A.	2019
E2	STRAM: Measuring the Trustworthiness of Computer-Based Systems	Cho, J.-H.; Xu, S.; Hurley, P. M.; Mackay, M.; Benjamin, T.; Beaumont, M.	2019
E3	An Ontology-Based Model for User Profile Building Using Social Networks	Niyazova, R.; Aktayeva, A.; Davletkireeva, L.	2019
E4	Comparative Study of Ontologies Based on ISO 27000 Series Security Standards	Meriah, I.; Ben Arfa Rabai, L.	2019
E5	An ontology-driven framework for knowledge representation of digital extortion attacks	Keshavarzi, M.; Ghaffary, H. R.	2019
E6	Ontology-Based Approach to Validation of Learning Outcomes for Information Security Domain	Rogushina, J. V.; Gladun, A. Y.; Pryima, S. M.; Strokan, O. V.	2019
E7	Applying Multi-Level Theory to an Information Security Incident Domain Ontology	Faria, M. R.; Figueiredo, G. B.; Cordeiro, K. F.; Cavalcanti, M. C. R.; Campos, M. L. M.	2019
E8	Social Engineering in Cybersecurity: A Domain Ontology and Knowledge Graph Application Examples	Wang, Z.; Zhu, H.; Liu, P.; Sun, L.	2019
E9	Towards an Automatic Approach to the Design of A Generic Ontology for Information Security	Meriah, I.; Rabai, L. B. A.; Khedri, R.	2021
E10	A Combined Security Ontology Based on the Unified Foundational Ontology	Adach, M.; Hänninen, K.; Lundqvist, K.	2022
E11	Threat-Driven Risk Assessment for APT Attacks Using Risk-Aware Problem Domain Ontology	Park, S.-H.; Lee, S.-W.	2022
E12	Multontology Construction and Application of Threat Model Based on Adversarial Attack and Defense Under ISO/IEC 27032	Hu, X.; Cheng, D.; Chen, J.; Jin, X.; Wu, B.	2022
E13	A Framework for Conceptual Characterization of Ontologies and Its Application in the Cybersecurity Domain	Martins, B. F.; Serrano Gil, L. J.; Reyes Román, J. F.; Panach, J. I.; Pastor, Ó.; Hadad, M.; Rochwerger, B.	2022
E14	Ontology-Based Cybersecurity for Well-Being, Aging and Health: A Scoping Review	Belani, H.; Šolić, P.; Perković, T.; Zovko, K.	2023
E15	APKOWL: An Automatic Approach to Enhance the Malware Detection	Aboshady, D.; Ghannam, N. E.; Elsayed, E. K.; Diab, L. S.	2023
E16	Cybersecurity Knowledge Graphs	Sikos, L. F.	2023
E17	PDF Investigation With Parser Differentials and Ontology	Lam, D.; Li, L.; Anderson, C.	2024
E18	Integrated Interaction Journey and Privacy Risk Assessment: A Graph Model	Alabsi, M.; Gill, A.; Bandara, M.	2024
E19	Cybersecurity Knowledge Graphs Construction and Quality Assessment	Li, H.; Shi, Z.; Pan, C.; Zhao, D.; Sun, N.	2024

- QC2** Quais são as ferramentas, os métodos, os modelos e as técnicas de segurança cibernética para a interface de integração dos SI?
- QC3** Quais os processos mais utilizados na segurança cibernética da interface de integração dos SI?
- QC4** Quais são as dimensões humanas e comportamentais da segurança cibernética na interface de integração dos SI?
- QC5** Quais são as tecnologias e abordagens automatizadas aplicadas na segurança cibernética da interface de integração dos SI?
- QC6** Quais os tipos de sistemas utilizados na segurança cibernética da interface de integração dos SI?

4) *Definir a granularidade e o tipo da ontologia:* O nível de granularidade de uma ontologia pode ser definido em quatro categorias: ontologias de alto nível, ontologias de domínio, ontologias de tarefa e ontologias de aplicação. A ontologia *SegInfoSis* é classificada como uma ontologia de domínio, pois visa apoiar o gerenciamento da segurança cibernética na interface de integração de sistemas CPS, SoS, Sistemas Inteligentes e Segurança Cibernética.

B. *Conceptualização*

1) *Definir o reúso de ontologias existentes:* Até o presente momento, não foram identificadas, nas principais bases de dados acadêmicas e repositórios especializados, ontologias de domínio que abranjam integralmente o escopo proposto neste trabalho.

2) *Adquirir o conhecimento do domínio:* Os termos foram extraídos e validados com base: (i) nos resultados do Mapeamento Sistemático da Literatura (MSL); e (ii) em uma revisão informal da literatura sobre CPS, Sistemas Colaborativos, Sistemas Inteligentes e SoS [34], [35].

3) *Analisar e organizar o conhecimento:* A rastreabilidade dos estudos que fundamentam a ontologia iniciou-se com o desenvolvimento de uma taxonomia para a segurança cibernética dos SI. Essa taxonomia foi construída a partir da seleção e categorização dos elementos extraídos do MSL, os quais evidenciaram a necessidade de prover segurança cibernética na interface de integração dos SI, aliados à literatura seminal sobre CPS, Sistemas Colaborativos, Sistemas Inteligentes e SoS [34]–[36].

4) *Estruturar e modelar a taxonomia:* A hierarquia taxonômica foi estabelecida por meio de um processo de

Fig. 3: Taxonomia da segurança cibernética em SI, estruturada nas três dimensões dos SI e em suas respectivas subcategorias, resultante do MSL e desenvolvida como parte integrante da ontologia *SegInfoSis*.

desenvolvimento *top-down*, resultando em uma estrutura que incorpora as três dimensões fundamentais da área de SI e suas respectivas subcategorias. A construção dessa estrutura fundamentou-se nas questões de competência identificadas durante o MSL. A Figura 5 ilustra a taxonomia desenvolvida, organizada a partir das três dimensões dos SI, a qual constitui parte integrante da Segurança Cibernética da ontologia *SegInfoSis*.

Como parte integrante da metodologia *OntoView*, conforme ilustrado na Figura 5, desenvolveu-se um modelo gráfico utilizando o software *Visual Paradigm* (versão 18.0)⁴, contemplando todos os elementos ontológicos e suas respectivas relações em conformidade com a linguagem *OntoUML* [37]. Adicionalmente, foram incorporados estereótipos ao diagrama de classes UML para assegurar o alinhamento da ontologia com a Ontologia de Fundamentação Unificada (UFO), garantindo, assim, sua consistência teórico-conceitual [37].

Fig. 4: Ontologia desenvolvida com *OntoUML* para o domínio da segurança cibernética na interface de integração dos SI.

A verificação da conformidade da ontologia de referência com as regras estabelecidas pela UFO foi realizada por meio da funcionalidade disponível no plugin da linguagem *OntoUML*, a qual analisa a coerência sintática dos elementos e suas relações com base em um conjunto de regras e restrições formais. Quando identificada alguma inconsistência, o plugin apresenta detalhes sobre o desvio ao usuário, classificando-o conforme seu nível de gravidade: *erro* (inconsistências ontológicas ou lógicas) ou *aviso* (questões menos críticas). Esse procedimento confirmou a ausência de inconsistências na ontologia de referência desenvolvida, atestando sua robustez teórica e aderência aos fundamentos da UFO.

A partir da ontologia concebida com *OntoUML*, prosseguiu-se com a definição das etapas subsequentes, orientadas a responder às questões de competência previamente estabelecidas. Na sequência, foi gerado um arquivo no formato OWL com sintaxe *Turtle*, contendo tanto os elementos da ontologia quanto as definições relativas ao reuso de construtos da UFO (como *Category*, *Kind*, *SubKind* e *Relator*) aplicados a esses elementos. Dando continuidade ao processo de transformação da ontologia de referência em uma ontologia operacional, procedeu-se à criação de um projeto no software Protégé a partir do arquivo exportado em OWL, viabilizando sua manipulação, consulta e eventual raciocínio automatizado.

5) *Definir as propriedades da ontologia*: Após a conclusão do desenvolvimento da ontologia com *OntoUML*, avançou-se para a etapa de operacionalização, visando responder sistematicamente às questões de competência formuladas.

6) *Criar instâncias da ontologia*: A etapa final do processo consistiu na criação das instâncias, procedimento automatizado pela ferramenta *OntoUML*. Posteriormente, realizou-se a adequação e o refinamento das instâncias necessárias para responder adequadamente às questões de competência estabelecidas para a ontologia, garantindo sua aplicabilidade e aderência ao domínio modelado.

C. Implementar a ontologia

A ontologia de domínio *SegInfoSis* foi desenvolvida em *Turtle* (*Terse RDF Triple Language*), com base nos resultados do Mapeamento Sistemático da Literatura (MSL) e nos estudos relacionados aos sistemas CPS, Sistemas Colaborativos, SoS e Sistemas Inteligentes [34]–[36]. O desenvolvimento seguiu o processo *OntoView*, conforme ilustrado na Figura 2. A ontologia construída foi integralmente orientada à resolução das questões de competência estabelecidas.

Fig. 5: A ontologia *SegInfoSis* no Protégé, exibindo sua hierarquia de classes e subclasses no painel “Class Hierarchy”, propriedades de objeto no painel “Object property Hierarchy” e as instâncias das classes no painel “Individuals”.

⁴Disponível em: <https://www.visual-paradigm.com/>

IV. CENÁRIO SIMULADO

A. Incidente no Observatório Nacional

Durante uma segunda-feira, em pleno ambiente de operações da Tecnologia da Informação (TI), os sistemas internos do Observatório Nacional apresentaram lentidão generalizada. Diante desse quadro, os profissionais de TI levantaram, inicialmente, a hipótese de instabilidade de rede ou sobrecarga nos servidores. Contudo, à medida que a investigação técnica avançava, a real origem do problema foi revelada: tratava-se de um ataque cibernético que comprometera a rede interna da Divisão do Serviço da Hora (DISHO), tendo como principal alvo os servidores da Hora Legal Brasileira. Configurava-se, assim, uma infecção persistente, meticulosamente projetada para permanecer oculta e, conseqüentemente, dificultar sua própria detecção.

Fig. 6: Simulação hipotética de um ataque hacker à Divisão de Serviços da Hora Legal Brasileira do Observatório Nacional (ON).

Fonte: [https://www.gov.br/observatorio/pt-br/servicos/servicos-da-hora-legal-brasileiraDivisao do Serviço da Hora do Observatório Nacional \(DSHO/ON\)](https://www.gov.br/observatorio/pt-br/servicos/servicos-da-hora-legal-brasileiraDivisao%20do%20Serviço%20da%20Hora%20do%20Observatório%20Nacional%20(DSHO/ON)).

B. Mecanismo de Ataque

A análise detalhada do kernel do sistema revelou anomalias significativas, destacando-se a presença de um processo oculto. A técnica empregada pelos invasores consistiu na manipulação de chamadas críticas do sistema, uma estratégia sofisticada que permitiu ao software malicioso operar de maneira discreta e extraordinariamente eficaz.

C. Rootkit de Manipulação Temporal

Tratava-se, especificamente, de um *rootkit* com capacidade de manipulação temporal, cuja característica principal reside na ocultação avançada. Este *rootkit* alterava timestamps e o relógio do sistema de forma seletiva, comprometendo irremediavelmente a integridade temporal dos servidores afetados. O impacto dessa manipulação estendeu-se a diversas operações críticas, tornando a situação especialmente delicada para a continuidade e confiabilidade dos SI envolvidos.

V. IMPACTOS NOS SISTEMAS DO GOVERNO FEDERAL

A. Falhas Críticas

Em decorrência do ataque, diversos sistemas críticos do governo federal passaram a apresentar falhas de funcionamento, incluindo:

- SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal.⁵
- SouGov – Sistema de Gestão de Pessoas do Poder Executivo Federal.⁶
- ContratosGov.br – Gestão Orçamentária e Contratual.⁷
- SCDP – Sistema de Concessão de Diárias e Passagens.⁸

O impacto mais significativo, entretanto, ocorreu no sistema de concessão de bolsas da CAPES (SCBA), que passou a bloquear bolsas devido à geração incorreta de conflitos de datas, afetando diretamente milhares de pesquisadores e estudantes.

VI. O PROBLEMA A SER RESOLVIDO PELOS PROFISSIONAIS DE SI

Embora a infraestrutura de rede permanecesse tecnicamente operacional, a dimensão temporal encontrava-se profundamente comprometida, fazendo com que o sistema perdesse completamente a noção de integridade temporal e operasse sob uma falsa percepção de normalidade.

Estabelecendo uma analogia com um surto psicótico induzido por substância, o sistema perdia a noção de realidade temporal (GERGINOV et al., 2025), mas continuava operando sob uma falsa percepção de integridade, demonstrando, em termos técnicos, uma clara perda de insight digital.

A. Problemas Relacionados

- **Infraestrutura de rede:** operacional, porém com integridade temporal comprometida
- **Dimensão temporal:** severamente comprometida, afetando a confiabilidade sistêmica

B. Questão Levantada pelo Cenário Simulado

Diante desse cenário de complexidade crescente, emerge uma questão fundamental para a segurança cibernética institucional: como mitigar ataques cibernéticos baseados na manipulação de tempo, executados por meio de *rootkits* que comprometem a integridade e a sincronização entre os SI do Governo Federal?

C. Solução Técnica

Como resposta a esse desafio, propõe-se o uso de uma ontologia de domínio como ferramenta de apoio à decisão, especialmente voltada aos profissionais responsáveis pela operação e segurança desses sistemas. A ferramenta possibilita a detecção precoce, a análise aprofundada e a resposta ágil a ameaças cibernéticas, contribuindo significativamente para a

⁵ Acesso ao SIAFI: <https://siafi.tesouro.gov.br/senha/public/pages/security/login.jsf>

⁶ Acesso ao SouGov: <https://sougov.sigep.gov.br/sougov/>

⁷ Acesso ao ContratosGov.br: <https://contratos.comprasnet.gov.br/login>

⁸ Acesso ao SCDP: <https://www2.scdp.gov.br/novoscdp/home.xhtml>

redução do impacto de ataques que exploram vulnerabilidades temporais e de sincronização entre sistemas governamentais.

D. Questões de Competência no Contexto do Cenário Simulado

Para demonstrar a aplicabilidade da ontologia proposta, desenvolveu-se um programa em Python com a biblioteca *RDFLib*⁹ para consultar a ontologia *SegInfoSis* no *Prompt* de Comando do Windows, conforme ilustrado a seguir.

```
=====
SegInfoSis Versão 2.0
Gerenciamento da Segurança Cibernética aplicados na Interface de Integração de Sistemas de Informação (SI)
=====
Digite uma opção para obter informações:
[1] Pilares da segurança cibernética aplicados à interface de integração dos SI.
[2] Ferramentas, métodos, modelos e técnicas de segurança cibernética para a interface de integração dos SI.
[3] Processos mais utilizados na segurança cibernética da interface de integração dos SI.
[4] Dimensões humanas e comportamentais da segurança cibernética na interface de integração dos SI.
[5] Tecnologias e abordagens automatizadas aplicadas na segurança cibernética da interface de integração dos SI.
[6] Tipos de sistemas utilizados na segurança cibernética da interface de integração dos SI.
[0] Encerrar o programa.
=====
Opção: |
```

Fig. 7: Programa Python que utiliza a biblioteca *RDFLib* para executar consultas sobre a ontologia *SegInfoSis* no contexto do cenário simulado.

As questões de competência formuladas para validação da ontologia, bem como as respectivas respostas obtidas, são apresentadas na sequência:

QC1 - Quais são os pilares da segurança cibernética aplicados na interface de integração dos SI?

```
=====
Os pilares da Segurança cibernética aplicados na interface de integração dos SI são
Pessoa, Processo e Tecnologia.
=====
```

Fig. 8: Resposta da questão de competência (QC1) obtida por meio da ontologia de domínio *SegInfoSis* no contexto do cenário simulado.

QC2 - Quais são as ferramentas, os métodos, os modelos e as técnicas de segurança cibernética para a interface de integração dos SI?

```
=====
As ferramentas, métodos, modelos e técnicas utilizados na segurança cibernética da interface de integração dos SI são
Abordagem Automatizada, Análise de Risco e Avaliação, Análise Ontológica e de Desempenho, Aplicação Prática em Contexto Real, Aspecto Humano Comportamental, Aspecto Técnico de Implementação, Avaliação de Risco e Ameaça, Avaliação Quantitativa Com Métrica, Ferramenta e Automação, Metodologia de Avaliação, Modelagem de Ontologia, Norma e Integração de Ontologia, Padronização e Qualidade, Teste de Usabilidade e Validação Baseada em Critério de Qualidade.
=====
```

Fig. 9: Resposta da questão de competência (QC2) obtida por meio da ontologia de domínio *SegInfoSis* no contexto do cenário simulado.

QC3 - Quais os processos mais utilizados na segurança cibernética da interface de integração dos SI?

```
=====
Os processos mais utilizados na segurança cibernética da interface de integração dos SI são
Análise de Risco e Avaliação, Análise Ontológica e de Desempenho, Avaliação de Risco e Ameaça, Metodologia de Avaliação e Modelagem de Ontologia.
=====
```

Fig. 10: Resposta da questão de competência (QC3) obtida por meio da ontologia de domínio *SegInfoSis* no contexto do cenário simulado.

QC4 - Quais são as dimensões humanas e comportamentais da segurança cibernética na interface de integração dos SI?

⁹<https://rdflib.readthedocs.io/en/stable/>

```
=====
As dimensões humanas e comportamentais da segurança cibernética na interface de integração dos SI são
Aplicação Prática em Contexto Real, Aspecto Humano Comportamental e Teste de Usabilidade.
=====
```

Fig. 11: Resposta da questão de competência (QC4) obtida por meio da ontologia de domínio *SegInfoSis* no contexto do cenário simulado.

QC5 - Quais são as tecnologias e abordagens automatizadas aplicadas na segurança cibernética da interface de integração dos SI?

```
=====
As dimensões humanas e comportamentais da segurança cibernética na interface de integração dos SI são
Aplicação Prática em Contexto Real, Aspecto Humano Comportamental e Teste de Usabilidade.
=====
```

Fig. 12: Resposta da questão de competência (QC5) obtida por meio da ontologia de domínio *SegInfoSis* no contexto do cenário simulado.

QC6 - Quais os tipos de sistemas utilizados na segurança cibernética da interface de integração dos SI?

```
=====
Os tipos de sistemas utilizados na segurança cibernética da interface de integração dos SI, são
Sistema Ciber-Físico, Sistema Colaborativo, Sistema Inteligente e Sistemas de Sistemas.
=====
```

Fig. 13: Resposta da questão de competência (QC6) obtida por meio da ontologia de domínio *SegInfoSis* no contexto do cenário simulado.

VII. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho apresentou o processo de desenvolvimento da ontologia de domínio *SegInfoSis*, projetada para identificar os elementos de segurança cibernética na interface de integração dos SI. A *SegInfoSis* constitui um modelo de conhecimento compartilhado que visa não apenas superar a heterogeneidade dos dados no domínio da segurança cibernética, mas também enfrentar os desafios inerentes à sua governança. Nesse sentido, antecipa-se que os profissionais responsáveis pelo gerenciamento da segurança cibernética na interface de integração dos SI terão acesso a um corpo de conhecimento relevante, técnico e prático, capaz de reduzir o potencial de erro e aumentar a especialização neste domínio tão estratégico. Outro benefício significativo reside no potencial de transferência de conhecimento e habilidades adquiridas por meio da compreensão das principais características técnicas da segurança cibernética, conforme expresso na ontologia, o que permitirá um aprendizado mais rápido para gestores e pesquisadores interessados, promovendo, em última instância, um ambiente digital mais seguro no contexto dos SI.

Cabe ressaltar que os SI exercem impacto significativo tanto na economia quanto na sociedade contemporânea. Nesse contexto, a melhoria contínua da segurança da interface de integração desses sistemas — apoiada por artefatos como a ontologia *SegInfoSis* — impulsiona o desenvolvimento de softwares mais confiáveis, fomenta a geração de empregos qualificados e contribui diretamente para a qualidade de vida dos cidadãos, ao garantir a continuidade e a confiabilidade dos serviços digitais governamentais.

A. Limitações e Trabalhos Futuros

Este estudo, no entanto, apresenta algumas limitações que devem ser reconhecidas para uma adequada contextualização de seus resultados. Primeiramente, a ontologia foi desenvolvida com base em MSL e na literatura seminal sobre CPS, Sistemas Colaborativos, SoS e Sistemas Inteligentes, os quais, embora representem uma base teórica sólida e bem estabelecida, podem não capturar todas as complexidades e nuances do mundo real em sua totalidade. Em segundo lugar, a validação realizada foi preliminar, baseada em questões de competência e no uso de *reasoners* para verificação de consistência lógica, em vez de testes empíricos extensivos com gestores de TI em contextos organizacionais reais.

Para trabalhos futuros, recomenda-se: realizar estudos empíricos para validar a utilidade da ontologia com gestores de TI e profissionais de segurança cibernética em ambientes organizacionais reais; expandir a ontologia para cobrir ameaças, vulnerabilidades e contramedidas emergentes no contexto da interface de integração dos SI; desenvolver ferramentas automatizadas para consulta, visualização e raciocínio sobre a ontologia; integrar a ontologia com frameworks de gestão de segurança existentes, como ISO 27001 e NIST; e traduzir a ontologia para múltiplos idiomas a fim de facilitar uma adoção mais ampla pela comunidade acadêmica e profissional internacional.

B. Contribuições

As contribuições deste trabalho estruturam-se em três dimensões fundamentais. Como contribuição teórica, ofereceu-se uma conceitualização estruturada do domínio de segurança cibernética na interface de integração dos SI, fundamentada em metodologias estabelecidas de engenharia ontológica (*OntoView*) e em UFO (Unified Foundational Ontology). Como contribuição prática, disponibiliza-se uma ontologia operacional (*SegInfoSis*) que pode ser utilizada por gestores de TI e profissionais de segurança cibernética para compreender conceitos, relacionamentos e dinâmicas de segurança, apoiando uma tomada de decisão mais informada e baseada em conhecimento estruturado. Como contribuição metodológica, propõe-se a abordagem híbrida *OntoView*, que integra elementos do *Methontology* e da Metodologia 101, demonstrando sua aplicabilidade no desenvolvimento de ontologias de domínio para segurança cibernética.

A ontologia *SegInfoSis* representa, portanto, um passo significativo em direção a abordagens mais sistemáticas e baseadas em conhecimento para a gestão da segurança cibernética na interface de integração dos SI. Ao fornecer uma base conceitual compartilhada e rigorosamente estruturada, pode contribuir decisivamente para reduzir a lacuna de conhecimento entre especialistas em segurança e gestores de TI, apoiando, em última análise, uma proteção mais eficaz dos ativos de informação e da infraestrutura tecnológica das organizações públicas e privadas.

REFERENCES

- [1] S. Siqueira, “Colaborar para destruir? sim, você é culpado(a)! sobre a ontologia produtivista dos sistemas colaborativos e nossa culpa

- no antropoceno,” in *Anais Estendidos do XX Simpósio Brasileiro de Sistemas Colaborativos*. Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2025, pp. 176–186. [Online]. Available: https://sol.sbc.org.br/index.php/sbse_estendido/article/view/35853
- [2] I. Sommerville, *Software Engineering, 10th Edition*. Pearson, 2016.
- [3] S. Zeadally and N. Jabeur, *Cyber-physical system design with sensor networking technologies*. Institution of Engineering and Technology, 2016.
- [4] M. Aazam, S. Zeadally, and K. A. Harras, “Deploying fog computing in industrial internet of things and industry 4.0,” *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, vol. 14, pp. 4674–4682, 2018. [Online]. Available: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:52932598>
- [5] M. Ladegourdie and J. Kua, “Performance analysis of opc ua for industrial interoperability towards industry 4.0,” *IoT*, 2022. [Online]. Available: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:254900364>
- [6] R. Alguliyev, Y. Imamverdiyev, and L. Sukhostat, “Cyber-physical systems and their security issues,” *Computers in Industry*, vol. 100, pp. 212–223, 2018. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166361517304244>
- [7] —, “Cyber-physical systems and their security issues,” *Computers in Industry*, vol. 100, pp. 212–223, 2018. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166361517304244>
- [8] F. Santos and C. E. Mello, “Matching network of ontologies: A random walk and frequent itemsets approach,” *IEEE Access*, vol. 10, pp. 44 638–44 659, 2022.
- [9] X. Xue, W. Tan, and Y. Tian, “Matching cybersecurity ontologies on internet of everything through coevolutionary multiobjective evolutionary algorithm,” *Sec. and Commun. Netw.*, vol. 2022, jan 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1155/2022/3572404>
- [10] H. Li, Z. Shi, C. Pan, D. Zhao, and N. Sun, “Cybersecurity knowledge graphs construction and quality assessment,” *Complex Intelligent Systems*, vol. 10, 08 2023.
- [11] D. Lam, L. Li, and C. Anderson, “Pdf investigation with parser differentials and ontology,” *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, vol. 19, pp. 7774–7782, 2024.
- [12] —, “Pdf investigation with parser differentials and ontology,” *Trans. Info. For. Sec.*, vol. 19, p. 7774–7782, Aug. 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1109/TIFS.2024.3445733>
- [13] N. F. Noy, D. L. McGuinness *et al.*, “Ontology development 101: a guide to creating your first ontology. 2001,” See <http://protege.stanford.edu/publications>, 2004.
- [14] J. ElHassouni and A. E. Qadi, “Ontology engineering methodologies: State of the art,” in *Proceedings of the 5th International Conference on Big Data and Internet of Things*, M. Lazaar, C. Duvallet, A. Touhaf, and M. Al Achhab, Eds. Cham: Springer International Publishing, 2022, pp. 59–72.
- [15] V. Casola, R. Catelli, and A. De Benedictis, “A first step towards an iso-based information security domain ontology,” in *2019 IEEE 28th International Conference on Enabling Technologies: Infrastructure for Collaborative Enterprises (WETICE)*, 2019, pp. 334–339.
- [16] J.-H. Cho, S. Xu, P. M. Hurley, M. Mackay, T. Benjamin, and M. Beaumont, “Stram: Measuring the trustworthiness of computer-based systems,” *ACM Comput. Surv.*, vol. 51, no. 6, Feb. 2019. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3277666>
- [17] R. Niyazova, A. Aktayeva, and L. Davletkireeva, “An ontology based model for user profile building using social network,” in *Proceedings of the 5th International Conference on Engineering and MIS*, ser. ICEMIS '19. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2019. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3330431.3330453>
- [18] I. Meriah and L. B. Arfa Rabai, “Comparative study of ontologies based iso 27000 series security standards,” *Procedia Computer Science*, vol. 160, pp. 85–92, 2019, the 10th International Conference on Emerging Ubiquitous Systems and Pervasive Networks (EUSPN-2019) / The 9th International Conference on Current and Future Trends of Information and Communication Technologies in Healthcare (ICTH-2019) / Affiliated Workshops. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187705091931662X>
- [19] M. Keshavarzi and H. R. Ghaffary, “An ontology-driven framework for knowledge representation of digital extortion attacks,” *Computers in Human Behavior*, vol. 139, p. 107520, 2023. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0747563222003405>
- [20] J. V. Rogushina, A. Y. Gladun, S. M. Pryima, and O. V. Stokan, “Ontology-based approach to validation of learning outcomes for information security domain,” in *International Conference on*

- Intelligent Tutoring Systems*, 2019. [Online]. Available: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:215807305>
- [21] M. R. Faria, G. B. de Figueiredo, K. de Faria Cordeiro, M. C. R. Cavalcanti, and M. L. M. Campos, "Applying multi-level theory to an information security incident domain ontology," in *ONTOBRAS*, 2019. [Online]. Available: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:209430754>
- [22] Z. Wang, H. Zhu, P. Liu, and L. Sun, "Social engineering in cybersecurity: a domain ontology and knowledge graph application examples," *Cybersecurity*, vol. 4, 2021. [Online]. Available: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:235294079>
- [23] I. Meriah, L. B. A. Rabai, and R. Khedri, "Towards an automatic approach to the design of a generic ontology for information security," in *2021 Reconciling Data Analytics, Automation, Privacy, and Security: A Big Data Challenge (RDAAPS)*, 2021, pp. 1–8.
- [24] M. Adach, K. Hänninen, and K. Lundqvist, "A combined security ontology based on the unified foundational ontology," in *2022 IEEE 16th International Conference on Semantic Computing (ICSC)*, 2022, pp. 187–194.
- [25] S.-H. Park and S.-W. Lee, "Threat-driven risk assessment for apt attacks using risk-aware problem domain ontology," in *2022 IEEE 30th International Requirements Engineering Conference Workshops (REW)*, 2022, pp. 226–231.
- [26] X. Hu, D. Cheng, J. Chen, X. Jin, and B. Wu, "Multiontology construction and application of threat model based on adversarial attack and defense under iso/iec 27032," *IEEE Access*, vol. 10, pp. 117955–117972, 2022.
- [27] B. F. Martins, L. J. S. Gil, J. F. R. Román, J. I. Panach, Ó. Pastor, M. Hadad, and B. Rochwerger, "A framework for conceptual characterization of ontologies and its application in the cybersecurity domain," *Software and Systems Modeling*, vol. 21, pp. 1437 – 1464, 2022. [Online]. Available: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:250249932>
- [28] H. Belani, P. Šolić, T. Perković, and K. Zovko, "Ontology-based cybersecurity for well-being, aging and health: A scoping review," in *2023 IEEE International Mediterranean Conference on Communications and Networking (MeditCom)*, 2023, pp. 50–55.
- [29] D. Aboshady, N. E. Ghannam, E. K. Elsayed, and L. S. Diab, "Apkowl: An automatic approach to enhance the malware detection," *Mobile Networks and Applications*, pp. 1–12, 2023. [Online]. Available: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:259965128>
- [30] L. F. Sikos, "Cybersecurity knowledge graphs," *Knowledge and Information Systems*, vol. 65, pp. 3511–3531, 2023. [Online]. Available: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:258423071>
- [31] M. Alabsi, A. Gill, and M. Bandara, "Integrated interaction journey and privacy risk assessment: A graph model," *Procedia Computer Science*, vol. 239, pp. 1594–1603, 2024, cENTERIS – International Conference on ENTERprise Information Systems / ProjMAN - International Conference on Project MANagement / HCist - International Conference on Health and Social Care Information Systems and Technologies 2023. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050924015795>
- [32] H. Li, Z. Shi, C. Pan, D. Zhao, and N. Sun, "Cybersecurity knowledge graphs construction and quality assessment," *Complex & Intelligent Systems*, vol. 10, pp. 1201–1217, 2023. [Online]. Available: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:261180126>
- [33] C. Boscarioli, R. M. Araujo, and R. S. P. Maciel, "Introduction," in *I GrandDSI-BR - Grand Research Challenges in Information Systems in Brazil 2016 - 2026*, C. Boscarioli, R. M. Araujo, and R. S. P. Maciel, Eds. Porto Alegre: SBC-Sociedade Brasileira de Computação, 2017, ch. 1, pp. 7–11.
- [34] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed. Boston: Pearson, 2016.
- [35] B. Tekinerdogan, R. Mittal, R. Al-Ali, M. Iacono, E. Navarro-López, S. Bandyopadhyay, K. Vanherpen, A. Barišić, and K. Taveter, "Chapter 3 - a feature-based ontology for cyber-physical systems," in *Multi-Paradigm Modelling Approaches for Cyber-Physical Systems*, B. Tekinerdogan, D. Blouin, H. Vangheluwe, M. Goulão, P. Carreira, and V. Amaral, Eds. Academic Press, 2021, pp. 45–65. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128191057000088>
- [36] 4HUM-AI. (2023) Aics: Artificial intelligence for cybersecurity. [Online]. Available: <https://4hum-ai.github.io/aics/>
- [37] G. Guizzardi, G. Wagner, J. P. A. Almeida, and R. S. S. Guizzardi, "Towards ontological foundations for conceptual modeling: The unified foundational ontology (ufo) story," *Applied Ontology*, vol. 10, no. 3-4, pp. 259–271, 2015.